

TITULO: EL DESARROLLO CIUDADANO DESDE LA FORMACIÓN AMBIENTAL ANTE LA COVID 19. PROPUESTA PEDAGÓGICA.

Autores:

1. MsC. Lázaro Antonio Rodríguez La O. Máster en Educación Ambiental. Licenciado en Derecho. Profesor Asistente Teoría Sociopolítica Universidad de Camagüey. “Ignacio Agramonte Loynaz”, lazaro.lrodriguez@reduc.edu.cu y teléfono 52626694.
2. MsC. Emilio Soriano Manganelis . Máster en Educación Ambiental .Licenciado en Filosofía. Profesor Auxiliar. Universidad de Camagüey. “Ignacio Agramonte Loynaz”, emilio.soriano@reduc.edu.cu y teléfono 55444263.
3. MsC. Janny María Vera Toledo. Máster en Investigación Educativa. Licenciada en Educación Especialidad Biología. Profesora Auxiliar. Universidad de Camagüey.. janny.vera@reduc.edu.cu. Teléfono 53272604.

Resumen

La presente investigación es resultado del proyecto “Desafíos de la Educación Ciudadana” y de estudios de los autores en los “Centro de Estudio de Ciencias de la Educación Enrique José Varona” y “Gestión Ambiental” ambos de la Universidad de Camagüey y tiene como objetivo elaborar una propuesta pedagógica para la formación ambiental que promueva el desarrollo personal y ciudadano en las condiciones que impone la Covid 19, la incorporación de la categoría conflicto ambiental es un elemento central en la propuesta desde las clases de Teoría Sociopolítica en la disciplina de Marxismo Leninismo, para contribuir con su estudio a la formación y desarrollo personal y ciudadano, aportando herramientas para enfrentar y solucionar problemas y conflictos que afectan a la ciudadanía en sus proyectos de vida, facilitando elevación de la cultura ambiental y ciudadana para el desarrollo sostenible en las condiciones de enfrentamiento a la Covid 19.

Es resultado parcial de la investigación doctoral del autor principal. Para su realización se efectuó una sistematización teórico-metodológica relacionada, entre otros aspectos, con la formación y el conflicto ambiental desde la Constitución de la República, los documentos del octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba, el Plan E de la educación superior en Cuba, y la disciplina de Marxismo leninismo En la investigación se utilizaron métodos del nivel teórico, empírico y matemáticos estadísticos. Es una propuesta en proceso

Palabras Claves: formación ambiental, desarrollo ciudadano, conflicto y propuesta pedagógica.

I. Simposio: Desarrollo personal y ciudadano en época de pandemia